

GESTÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E A LOGÍSTICA REVERSA. ESTUDO DE CASO: HOSPITAL AMARAL CARVALHO.

Natalia Leonardi Caffeu, Fatec Jahu, nataliajau21@gmail.com

Ana Carolina R de Arruda Falcao, Fatec Jahu, anafalcao01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este artigo teve como objetivo explicar o processo de gestão de resíduos e descarte de materiais realizado pelo Hospital Amaral Carvalho. O trabalho apresentou conceitos de logística reversa para que pudesse ser feita uma analogia com a importância da correta gestão de resíduos. Para elaboração do trabalho foram utilizados dados obtidos através de um estudo de caso com fim descritivo explicativo e obteve-se análise de dados de cunho qualitativo. Foram elaboradas questões sobre o tema que foram respondidas pela chefe do setor de Meio Ambiente e Sustentabilidade do hospital. Por fim a partir das informações obtidas pelo estudo, pode-se observar que a instituição tem feito uma correta e consciente gestão de seus resíduos além de propor ações de conscientização e educação ambiental aos pacientes e colaboradores.

Palavras-chave. Logística. Logística reversa. Meio ambiente. Resíduos.

ABSTRACT. This article aims to explain the waste management process carried out by the Hospital Amaral Carvalho and the disposal of materials made by them. The work presented concepts of reverse logistics so that an analogy could be made with the importance of correct waste management. For the elaboration of the work, data obtained through a case study with a descriptive and explanatory purposes and a qualitative data analysis was obtained. Questions were prepared on the topic, which were answered by the head of the hospital's Environment and Sustainability sector. Finally, from the information obtained by the study, it can be observed that the institution has made a correct and conscious management of its residues in addition to proposing actions of awareness and environmental education to patients and collaborators.

Keywords. Logistics. Reverse logistics. Environment. Wastes.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente no Brasil os problemas de saúde da população vêm sendo potencializados pelos problemas gerados pelo inadequado gerenciamento de resíduos sólidos (GARCIA, 2004). Tendo em vista esse problema, os resíduos gerados pelos serviços de saúde (RSS), merecem grande ênfase, como destacado por Nascimento *et al.* (2009, p. 415)

“Entre os diferentes tipos de resíduos gerados pelas atividades do homem, os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) tem merecido maior atenção nos últimos anos, principalmente devido a sua fração de infectantes”.

Segundo Ferreira (1995, p. 316) em “muitas cidades, a questão da destinação final desses resíduos ainda não está bem resolvida, predominando os vazadouros a céu aberto (Lixões)”.

Devido aos problemas ocasionados por resíduos, é necessário pensar cada vez mais na logística reversa, que é a área da logística empresarial que vem ganhando grande força nos dias atuais, é ela que encerra o ciclo de produtos e informações contidos nas atividades da cadeia de suprimentos, que

vem da sua fonte de produção e vai até o consumidor final e também no fluxo reverso da cadeia, devido ao fato de trabalhar com a sustentabilidade (BULLER, 2012).

Segundo Andrade *et al.* (2009), a logística reversa torna as empresas responsáveis pela gestão adequada de seus produtos e embalagens dando assim a eles uma correta destinação final e evitando que os consumidores descartem estes produtos de forma inapropriada. Paralelo a isso a uma norma que compõe os cuidados de todos os processos a serem seguidos no descarte de resíduos hospitalares, é a norma ABNT NBR 12810:2006 que “especifica os requisitos aplicáveis às atividades de gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) realizadas fora do estabelecimento gerador”.

O objetivo deste artigo é elucidar o processo de gestão de resíduos realizado pelo Hospital Amaral Carvalho e o descarte de materiais como lixo orgânico, recicláveis, materiais infectantes, químicos, radioativos e perfuro cortantes e realizar assim uma analogia a importância da logística reversa demonstrando sua boa prática.

É preciso destacar que atualmente a correta gestão de resíduos, principalmente aqueles gerados pelos sistemas de saúde, é de extrema importância para o meio ambiente, assim como a utilização da logística reversa, que embora seja considerada um campo de estudo e de atuação relativamente novo, é imprescindível para todas as empresas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA

A logística pode ser definida como a colocação do produto certo, com quantidade correta, no lugar certo, no prazo determinado, com a qualidade esperada, ao custo certo, sendo produzido ao menor custo e deslocado o mais rapidamente possível, dando resultados positivos as empresas e aos clientes. Tudo isso respeitando a integridade dos empregados, dos fornecedores, dos clientes, além da preservação do meio ambiente (ROSA, 2011).

Uma evolução foi sendo realizada de acordo com a realidade de cada época, tendo em vista que segunda Gonçalves (2013), em seus primórdios a logística estava focada principalmente na área militar, e possuía uma preocupação apenas com carregamentos de munição, armamento e suprimentos para batalha. Houve uma expansão para outros fins apenas quando a população cresceu e tornou-se necessários entregar diversos produtos em outras regiões.

2.2 LOGÍSTICA REVERSA

Com o decorrer dos anos, houve uma mudança de pensamento dos consumidores, já que o grande consumo de produtos foi considerado o causador de diversos problemas ambientais. Assim foi adotado uma atitude que pode ser interpretada como mais sustentável ao consumo (TONETO JÚNIOR *et al.*, 2001)

Assim para Leite (2002, p.2) a logística reversa é a:

[...] “área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo, e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, através dos Canais de Distribuição Reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros.” (Leite, 2002, p.2)

Devido a importância dos aspectos ligados a logística reversa no Brasil, está sendo percebido que o poder público está cada vez mais buscando desenvolver legislações que definem diretrizes para garantir a redução dos impactos das atividades no meio ambiente (CHAVES; BATALHA, 2006).

Assim, foi instituído no Brasil em 2 de agosto de 2010, a lei n 12.305, referente a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), que define uma obrigatoriedade para estruturação e implementação de um sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, para todos os fabricantes, importadores, distribuidores, e comerciantes de produtos eletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2010, art. 33). São eles:

- *Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos prevista em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suassa, ou em normas técnicas;*
- *Pilhas e baterias;*
- *Pneus;*
- *Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;*
- *Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e luz mista;*
- *Produtos eletrônicos e seus componentes.*

A logística reversa atua em duas áreas de acordo com o ciclo de vida em que determinado produto tem o retorno. Portanto a logística reversa que propõe-se a recuperar produtos de forma sustentável é subdividida em duas vertentes, a logística de pós consumo que se relaciona com os produtos que podem ser levados a aterros sanitários ou destinados a reciclagem, após serem consumidos e a logística de pós-venda, que se relaciona com produtos após serem vendidos (CRUZ, *et al.*, 2013).

2.3 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui algumas exigências para que unidades prestadoras de serviços de saúde tenham garantia de que seus resíduos terão correta destinação. Uma delas (2018, Cap. II, Art 5) descreve que “todo serviço gerador deve dispor de um Plano de Gerenciamento de RSS (PGRSS), observando as regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal”.

As informações que devem estar contidas nos PGRSS estão no Capítulo II, Art. 6 do I ao XII e no Parágrafo Único, algumas dessas informações são:

- As quantidades de resíduos geradas de acordo com o grupo;
- Conformidade com as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente;
- Concordância com a regulamentação sanitária e ambiental em relação as normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana.

O Parágrafo Único destaca que esses documentos devam ser arquivados de forma física ou eletrônica por no mínimo cinco anos, para uso de inspeções sanitárias.

2.4 PROJETO HOSPITAIS SAUDÁVEIS

Projeto Hospitais Saudáveis (PHS) é uma associação civil, não governamental e sem fins lucrativos, formalmente constituída em 27 de agosto de 2010, e que se dedica a fazer o setor da saúde evidenciar a proteção ao meio ambiente, à saúde do trabalhador, do paciente e da população em geral de forma se torne um exemplo para toda a sociedade.

Os participantes do PHS são pessoas e entidades comprometidas com os objetivos e valores defendidos pelo programa, ou seja, profissionais da saúde, instituições prestadoras de serviços, instituições de ensino e pesquisa em saúde e organizações da sociedade civil em geral que cuidem, se preocupem e defendam o meio ambiente.

A motivação para a criação do projeto vem do fato que todas as atividades produtivas geram impactos ambientais e sanitários, a assistência à saúde não foge disso. No Brasil esses impactos são agravados pela infraestrutura precária em regiões mais pobres onde faltam informações e ações coordenadas, além de falta de infraestrutura sanitária e urbana e carência ou má gestão de recursos, resultando em diversos impactos ambientais.

A Diretoria Executiva do Projeto é formada por três membros, o Diretor presidente, o Diretor Financeiro e o Diretor Secretário-Geral. O PHS também possui um Conselho Consultivo formado por seis membros e um Conselho Fiscal, composto por três membros.

Partindo do comprometimento das instituições de saúde e dos profissionais de diversas categorias que trabalham no sistema de saúde, o PHS trabalha desenvolvendo uma rede de cooperação, contribuindo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, além de ampliar a conscientização entre trabalhadores e dirigentes das entidades de assistência a saúde.

2.5 SAÚDE SEM DANO

Saúde Sem Dano (SSD) é uma coalizão internacional composta por profissionais da área da saúde, grupos da comunidade, sindicatos, organizações ambientalistas, hospitais e sistemas de saúde. Todos trabalham com a proposta de transformar o cuidado da saúde para que seja ecologicamente sustentável, deixando de ser uma fonte de dano para o meio ambiente, isso sem comprometer a segurança ou o cuidado do paciente. Os membros da coalizão não necessitam contribuir financeiramente, eles devem apenas apoiar a missão e as metas propostas e adotar o compromisso de participar ativamente para que essas metas sejam alcançadas.

A campanha não recomenda uso de nenhum produto comercial específico, além de não aceitar o suporte econômico de fabricantes de produtos e insumos médico-hospitalares.

O SSD possui um escritório de coordenação para a América Latina situado em Buenos Aires (Argentina) e três escritórios regionais, em Virgínia (EUA), Bruxelas (Bélgica) e Manila (Filipinas). Além dos escritórios existem sócios estratégicos em diversas partes do mundo, como Nova Deli (Índia), Durban (África do Sul), Dar es Saalam (Tanzânia), entre outros.

2.6 HOSPITAL AMARAL CARVALHO

O Hospital Amaral Carvalho é reconhecido como referência nacional no tratamento de câncer, recebendo pacientes de diversos municípios de todo o território brasileiro, atendendo mais e 75 mil

pacientes por ano. Atualmente a Fundação Dr. Amaral Carvalho é a mais antiga entidade filantrópica privada de assistência à saúde do Brasil. O hospital atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e presta atendimento a pacientes por meio de convênio com planos de saúde. A instituição possui mais de 2 mil colaboradores, 300 leitos e realiza mais de 1 milhão de procedimentos, além de manter o serviço que mais realiza transplantes de medula óssea na América Latina, são em média, 200 transplantes por ano.

Desde o ano de 2004, o Hospital efetua logística reversa, fazendo coleta seletiva de materiais como sucata. Visando minimizar os impactos ambientais que são inevitavelmente gerados pelo sistema de saúde, participa de programas internacionais de preservação do meio ambiente, como a ONG “Saúde Sem Dano” e o programa nacional “Hospitais Saudáveis”.

Em 2013, foi criado o setor Meio Ambiente e Sustentabilidade, visando desenvolver ações de preservação da natureza, diminuir impactos ambientais e promover a educação ambiental, orientando os colaboradores, fornecedores e pacientes. O setor é responsável, além da gestão de resíduos gerados pelo hospital, por promover campanhas para população geral, como a arrecadação de óleo de cozinha usado, para fazer correto descarte, arrecadação de lacres de latas e o bazar do isopor realizado mensalmente.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para concepção deste artigo, optou-se por realizar um estudo de caso, método este que tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder como e porque certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais que só poderão ser analisados dentro de um contexto de vida real (GODOY, 1995).

No que diz respeito aos fins trata-se de um estudo descritivo-explicativo, já que busca identificar a importância da gestão de resíduos e descrever o processo de logística reversa utilizado, o que segundo Gil (2009), estudos que tem por objetivo descrever o fenômeno em seu contexto tem caráter descritivo. Quanto aos meios, trata-se de um estudo de caso com vista à logística reversa, onde os dados serão obtidos através de observação e um questionário feito a responsável pelo setor de Meio ambiente do Hospital Amaral Carvalho, entre os meses de julho e setembro de 2020.

Referente a análise de dados, tem cunho qualitativo, que para Richardson (1989), os procedimentos qualitativos têm como objetivo compreender e qualificar experiências vividas por grupos sociais, colaborar pela mudança de determinado grupo e, por fim, entender particularidades do comportamento de indivíduos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da criação do setor de Meio Ambiente e Sustentabilidade se deu a construção de local adequado e climatizado para o armazenamento dos resíduos antes do descarte, o que é muito importante para que os impactos que esses resíduos podem causar sejam reduzidos. Além dessa medida o setor efetivou o emprego da logística reversa de pós consumo, que se dá pela separação dos resíduos recicláveis para a venda de acordo com a sua categoria, gerando uma renda que pode ser destinada para atividades de apoio ao paciente. Outras ações também foram propostas e executadas.

Outra ação buscando minimizar impactos ambientais, foi o estabelecimento de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, documento no qual contém todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos, suas características e riscos, além de aspectos de geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenagem, transporte, destinação e disposição final. Foi criada uma Comissão de Gerenciamento de resíduos (CGR), que possui caráter consultivo e de assessoria e tem a função de elaboração e cumprimento do PGRSS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e de transporte. A comissão realiza inspeções nos setores de trabalho com o objetivo de verificar as condições de segregação. No total são nove colaboradores integrando a comissão, sendo um presidente, uma secretaria e sete integrantes de diversos setores. As reuniões são realizadas mensalmente, para resolução de problemas e ou sugestão de melhorias referente a todos os resíduos gerados no hospital.

Como citado, o Hospital possui um depósito de resíduos recicláveis, onde todo o material coletado é armazenado, esses materiais são: papelão, papel, plástico, isopor, vidro, galão plástico, sucata eletrônica, filmes de Raio-X, óleo, pilhas, baterias e metais. Os resíduos são vendidos ou doados e os recursos obtidos são utilizados para atividades de assistência aos pacientes. No que diz respeito a sucata eletrônica, todo o material que não possui mais condições de uso, passa por um processo de baixa patrimonial, descaracterização e descarte por empresa certificada.

Algumas das outras iniciativas adotadas com a criação do setor de Meio Ambiente e Sustentabilidade que podem ser descritas são, a utilização de máquinas digitais de radiologia, que dispensam a necessidade de revelação de filmes e o uso de elementos químicos como agentes de revelação e fixação de imagem, separação de embalagens SMS (mantas estéreis) que tem parte doada para a Entidade Anna Marcelina de Carvalho, onde são recicladas e voluntárias confeccionam bolsas e necessaries. Desde 2012 o HAC não utiliza termômetros com mercúrio. A Fundação recebe doação de lacres de alumínio, que são vendidos e possui o valor arrecadado revertido na compra de cadeiras de roda e de banho.

Paralelo com todas as iniciativas adotadas pela instituição, é feita a orientação dos colaboradores a respeito das classificações e do correto descarte dos resíduos gerados pelos setores. Abaixo seguem as especificações de classificação dos grupos dos RSS, assim como as figuras de identificação deles.

Grupo A

São resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. São divididos em 5 subgrupos.

- Subgrupo A1: Culturas e estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitados por contaminação ou má conservação, entre outros;
- Subgrupo A2: Carcaças, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentos com inoculação de microrganismos, suas forrações e cadáveres de animais suspeitos de portarem microrganismos de relevância epidemiológica. A Fundação Amaral Carvalho não trabalha com resíduos desse subgrupo;
- Subgrupo A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, com pelo menor que 500 g, estatura menos que 25 cm ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha sido requisitado por pacientes ou familiares;

- Subgrupo A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados, filtros de ar, resíduos de tecido adiposo, cadáveres, carcaças, peças anatômicas;
- Subgrupo A5: Tecidos de alta infectividade para príons, definidos em documentos oficiais pelos órgãos sanitários competentes, entre outros.

Grupo B

Resíduos contendo produtos químicos que apresentam perigo a saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade. São os produtos farmacêuticos, resíduos saneantes, desinfetantes, reagentes, recipientes contaminados, reveladores e fixadores de imagem, ou produtos considerados tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos.

Grupo C

Qualquer material que tenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. São os rejeitos radioativos.

Grupo D

Resíduos que não apresentam riscos biológicos, químicos ou radiológicos. São estes: papel de uso sanitário e fralda, peças descartáveis de vestuários, resto alimentar de paciente, equipo de soro, resíduos de áreas administrativas, resíduos de varrição, entre outros. Neste grupo encontram-se os resíduos que podem ser destinados a reciclagem ou reutilização.

Grupo E

Materiais Perfuro cortantes ou escarificantes, como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, brocas, lâminas de bisturi, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrado no laboratório e similares.

Os setores recebem folheto informativo sobre a representação do grupo de resíduos e sua destinação e este é colocado na área comum de trabalho, assim pode-se ser consultado sempre que necessário.

Os RSS são coletados em carrinhos (coletores) conduzidos por trabalhadores de empresa contratada, usando devidamente seus Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e os recicláveis são coletados e conduzidos por funcionários do HAC para o setor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, onde se encontra o depósito de resíduos.

O depósito de resíduos foi construído de forma que se tenha fácil acesso para a coleta e transporte externos, além de um fluxo direto que vem de dentro do hospital até a retirada dos resíduos. O lixo hospitalar comum fica armazenado em sala climatizada e possui o chão com leve inclinação, para que na decorrência de algum saco rasgar, o conteúdo não suje o local por onde transitam os carrinhos, já que estes voltam ao hospital para retirar resíduos novamente. Este lixo é retirado pela coleta pública do município de segunda a sexta uma vez ao dia, aos sábados duas vezes por dia e no domingo a coleta não passa para retirada. O lixo infectante, tóxico e os *Descarpacks* ficam armazenados em outra sala, também climatizada, identificados de acordo com as cores dos sacos e divididos entre as cores correspondentes. Esses são os resíduos que são enviados de segunda a sexta feira, uma vez ao dia, para descarte adequado.

O depósito também contém local em abrigo de chuva para armazenagem dos resíduos recicláveis, divididos por seu tipo (papelão, isopor, eletrônico, chapas de Raio-X, metais, entre outros). São coletados uma vez por semana e encaminhados para a venda.

Os recipientes e coletores de resíduos estão localizados em setores que geram resíduos com risco biológico, químico, radioativo e comum e também nas áreas de espera e circulação de pacientes e acompanhantes.

A pesagem dos RSS ocorre em cada retorno dos carrinhos coletores a sala de armazenamento externo (depósito de resíduos), em balança digital. Os sacos plásticos com os resíduos segregados são pesados pelos funcionários coletores e os pesos são registrados em planilha que permanece próxima da balança. Antes de serem levados ao depósito, os resíduos ficam armazenados nos expurgos, que são salas para armazenamento interno de RSS, localizadas nos setores ou próximas a eles, existem no total 17 (expurgos).

Além de todas as salas de armazenagem dos RSS, o depósito contém área exclusiva para lavagem e armazenamento temporário dos coletores moveis, uma copa e um chuveiro para os funcionários que fazem o transporte desses resíduos possam se higienizar ao final do expediente ou sempre que for necessário. A Figura 1 retrata o fluxograma de destinação dos resíduos.

Figura 1 – ENGETEC 2018 Conference

Fonte: Autores (2020)

A criação do setor de Meio Ambiente e Sustentabilidade foi uma iniciativa de sucesso que gerou resultados positivos para a instituição, os benefícios das medidas implantadas pelo setor podem ser notados por todos, tornando assim o trabalho na fundação mais saudável para os funcionários e a passagem do paciente pelo hospital o mais confortável possível.

5. CONCLUSÃO

O objetivo principal deste estudo foi identificar e compreender os processos realizados no descarte dos resíduos da Fundação Amaral Carvalho. Diante dos resultados da pesquisa e embasado pelas referências é possível considerar que a instituição tem comprometimento com o descarte de lixo hospitalar e de todos os resíduos produzidos por ele, além da transparência em todo o processo deste descarte de seus RSS.

Os componentes contidos nos RSS oferecem um risco enorme quando não são manuseados corretamente ou quando não possuem destinação final adequada, eles podem acarretar doenças e contaminações. Desta forma, o artigo apresenta os processos envolvidos em toda a destinação do lixo hospitalar na instituição em questão, além de mostrar o cuidado com os colaboradores, tanto os que estão envolvidos diretamente no processo quanto os outros colaboradores, através de diversas campanhas de conscientização e de educação ambiental.

É muito importante a conscientização de todos para que seja dada a devida importância a logística reversa, pois ela tem um papel essencial na destinação final do lixo hospitalar e todos os resíduos gerados e conseqüentemente esse papel se aplica na saúde tanto pública quanto ambiental.

Diante do estudo pode-se concluir que a Fundação Amaral Carvalho realiza uma consciente gestão de seus resíduos e aplica corretamente todas as normas estabelecidas e pode ser utilizado como referência para implantação deste setor em hospitais similares. Sugere-se para estudos futuros a análise quantitativa dessa prática demonstrando que além de sustentável com a venda dos itens descartados pode-se conseguir uma verba extra o que auxilia o hospital em suas despesas.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação de Normas Técnicas Brasileiras, NORMA NBR 128:2016 (Resíduos de serviços de saúde “RSS” – Gerenciamento extraestabelecimento – Requisitos). Disponível em: <<http://www.abnt.org.br/noticias/4729-residuos-de-servicos-de-saude-gerenciamento-extraestabelecimento-requisitos>>. Acesso em 09 jul. 2020

ANDRADE, E. M.; FERREIRA, A. C.; SANTOS, F. C. A. Tipologia de sistemas de logística reversa baseada nos processos de recuperação de valor. In: SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO. LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS, 12., 2009. **Anais...** São Paulo: FGV: EAESP, 2009.

BRASIL. Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 2010.

BULLER, Luz, **Logística empresarial**, Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2012.

CHAVES, G. L. D.; BATALHA, M. O. Os consumidores valorizam a coleta de embalagens recicláveis? Um estudo de caso da logística reversa em uma rede de hipermercados. **Revista Gestão & Produção**, v. 13, n. 3, set/dez 2006.

CRUZ, C. A.; SANTANA, R. S.; SANDES, I. S. F. A logística reversa como diferencial competitivo nas organizações. **Revista Científica do ITPAC**, v. 6, n. 4, out 2013.

FERREIRA, J. A. Resíduos sólidos e lixo hospitalar: uma discussão ética. **Cadernos de Saúde Pública**. v. 11, n.2, p. 314 – 320. Rio de Janeiro, 1995

MEIO ambiente. **Amaral Carvalho**, s.d. Disponível em: <http://www.amaralcarvalho.org.br/amaralcarvalho/pt/fundacao-conteudo/visualizar/codfundacao_conteudo/6/meio-ambiente.html>. Acesso em 07 jul. 2020.

GARCIA, L. P., RAMOS, B. G. Z. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde: uma questão de biossegurança. **Caderno de Saúde Pública**, v.20, n.3, p. 744-752. 2004.

GIL, A. C. **Estudo de caso: fundamentação científica – subsídios para coleta e análise de dados – como redigir o relatório**. São Paulo: Atlas, 2009.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **RAE**, v. 35, n. 3, pp. 20-29. São Paulo, 1995, maio/jun.

GONÇALVES, P. S. **Logística e cadeia de Suprimentos: o essencial**. Barueri: Manole, 2013.

HOSPITAL Amaral carvalho faz 100 anos, chega a mais de mil cidades e atende mais de 75 mil pacientes de câncer por ano. **Amaral Carvalho**, 09 dez. 2015. Disponível em: <http://www.amaralcarvalho.org.br/amaralcarvalho/pt/destaques-conteudo/visualizar/coddestaques_conteudo/1301/hospital-amaral-carvalho-faz-100-anos-e-atende-mais-de-75-mil-pacientes-de-cancer-por-ano.html>. Acesso em 07 jul. 2020.

HISTORIA. **Amaral Carvalho**, s.d. Disponível em: <http://www.amaralcarvalho.org.br/amaralcarvalho/pt/fundacao-historia/visualizar/codfundacao_historia/1/historia.html>. Acesso em 07 jul. 2020.

LEITE, P. R. Logística reversa: nova área da logística empresarial. **Tecnológica**, ed 78, p. 122-131, 2002.

NASCIMENTO, T. C., JANUZZI, W. A., LEONEL, M., SILVA, V. L., DINIZ, C. G. Ocorrência de bactérias clinicamente relevantes nos resíduos de serviços de saúde em um aterro sanitário brasileiro e perfil de susceptibilidade a antimicrobianos. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**. V. 42, n.4, p. 415 – 419, 2009

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Lixo hospitalar**. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-l&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=2869421&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=lixo->

[hospitalar&inheritRedirect=true](#)>. Acesso em 03 set. 2020.

PROJETO Hospitais Saudáveis, **Hospitais Saudáveis**, s.d. Disponível em <http://hospitaissaudaveis.org/quemsomos.asp>>. Acesso em 25 set. 2020.

RICHARDSON, R. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 1989.

ROSA, R. A. **Gestão de Operações e Logística I**. Florianópolis: UFSC, 2011.

SOBRE nós, **Saúde Sem Dano**, s.d. Disponível em <http://saudesemdano.org/america-latina/nos>>. Acesso em 25 set. 2020.

TONETO JÚNIOR, R.; SAIANI, C. C. S.; DOURADO, J; (Org.). **Resíduos sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da lei federal n 12.305**. Barueri: Minha Editora, 2014.